

A MOTIVAÇÃO AO TRABALHO ALÉM DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, SUAS POTENCIAIS APLICAÇÕES, E SEU PAPEL NO BEM-ESTAR PSICOLÓGICO

Enrico Guariero Baschenis

Estudante de psicologia, Quarto semestre- enricobaschenis@gmail.com

RESUMO

Esta pesquisa surge da curiosidade sobre as circunstâncias do trabalho, assim como a premissa básica que o dinheiro não é o único, ou sequer o melhor motivador ao trabalho- E que outras possibilidades, mais efetivas e benéficas ao trabalhador, existem- dada especial atenção nesta pesquisa é a possibilidade do desenvolvimento de motivação intrínseca ao trabalho. A tendência das pesquisas sobre o tópico é o consenso que funcionários melhor pagos e com amplos direitos e benefícios são tanto mais satisfeitos quanto mais produtivos, embora esta ideia raramente seja refletida pelas condições de trabalho atuais. Esta pesquisa tem, portanto, o objetivo de explorar as nuances da motivação humana sob esta lente, e demonstrar que não só temos os recursos materiais para corrigir estas contradições e investir no bem-estar de todo ser humano, mas também que este investimento apresenta grandes retornos.

Palavras-chave: Teoria da Autodeterminação; Psicologia Social; Psicologia da Motivação

ABSTRACT

This essay is borne of the curiosity around the circumstances of work, as well as the basic premise that money is not the sole, nor even the best, motivator for work- And that other possibilities, more effective and beneficial for those workers involved, do exist- Given special attention in this essay is the possibility of the development of intrinsic work motivation. The tendency of research around the topic is the consensus that well-paid workers with ample rights and benefits are both more satisfied as well as more productive, despite this rarely being reflected in policy. This essay, then, has the objective of exploring the nuances of human motivation under this lens, and demonstrate that not only are we materially able to correct these contradictions and invest in the well-being of every human, this investment also offers ample returns.

Keywords: Self-determination Theory; Social Psychology; Motivation Psychology

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Como psicólogos, a curiosidade sobre as causas e efeitos invisíveis que regem a psique humana são impulsos úteis para o bom exercício da profissão. Por meio da análise dos papéis sociais que exercemos, dos sistemas que integramos, e dos impacto que os mesmos apresentam em nossas vidas, nos aproximamos de uma compreensão mais completa da condição humana, e, idealmente, do conhecimento sobre condições em que poderíamos minimizar o sofrimento psíquico humano.

Desde o início dos tempos, a proposta de criação de uma sociedade ideal (ou pelo menos, a melhor sociedade possível) tem cativado grandes mentes. Desde *A República* de Platão até *O Leviatã* de Hobbes, incontáveis estudos e ensaios foram escritos com o objetivo de compreender e equilibrar as motivações individuais e grupais humanas para o benefício de todos, embora autores frequentemente discordem da natureza e das características deste proposto “bem comum”.

Em tempos modernos, tornamo-nos mais céticos sobre a criação de uma sociedade ideal, em função do caráter redutivo e megalomaniaco que esta ideia invariavelmente possui. Mas no que se trata de compreender como podemos melhorar a sociedade que temos, possuímos vantagens que nossos predecessores não teriam imaginado: nosso rigor científico e amplo acesso à informação. Embora esta abundância de conteúdo seja estonteante em escala e profundidade, ela nos oferece um panorama muito mais completo do comportamento humano do que seria acessível por qualquer pensador clássico.

Apesar de termos nos afastado da subjetividade da filosofia, nossa busca para compreender a natureza humana de modo objetivo revelou impulsos complexos e, por vezes, contraditórios, nos levando a questionar a plausibilidade de responder esta grande questão. Apesar disso, estamos melhor informados do que nunca sobre as tendências do comportamento humano, assim como as condições onde a dignidade e o bem-estar do ser humano podem ser cultivados. Infelizmente, em oposição ao consenso científico, o bem-estar, seja físico ou mental, persiste como uma comodidade cada vez menos acessível.

O tópico deste projeto, então, surge da curiosidade sobre o complexo panorama de fatores que regem o bem-estar, e como a estrutura do trabalho pode ser alterada para melhor comportá-los. Adicionalmente, pretende explorar como o uso de insegurança financeira como um suposto motivador à produção pode, ironicamente,

reduzir a efetividade dos trabalhadores sob este estressor, e sobre os benefícios apresentados pela alternativa.

2. OBJETIVOS

No que tange os objetivos gerais, este projeto tem como propósito elucidar a complexa relação entre bem-estar, segurança e motivação, além de analisar como estes fatores se integram ao mosaico da convivência social humana. Tendo esta informação em mãos, exploraremos como estruturas de organização mais favoráveis a seus constituintes podem ser edificadas, além de explorar quais os potenciais resultados decorrentes de sua implementação.

Para este fim, este projeto tem como objetivos específicos (I) compreender as condições materiais e contextuais que regem o bem-estar do indivíduo, (II) examinar a estrutura do trabalho, (III) repensar como ela poderia melhor acomodar tais condições, e (IV) ilustrar como o bem-estar oferecido por tais mudanças não é apenas um objetivo eticamente desejável, assim como inteiramente possível, mas também materialmente vantajoso, podendo proporcionar aumentos em expectativa de vida, satisfação de carreira, e até mesmo uma maior produtividade.

3. METODOLOGIA E RESSALVAS ÉTICAS

Foi realizado um levantamento bibliográfico robusto sobre teorias motivacionais, seus reflexos na percepção pública da motivação, e experimentos e estudos visando testar sua veracidade e aplicabilidade no local de trabalho. Levantamentos adicionais foram realizados para os tópicos de trabalho voluntário e a motivação para o mesmo, tal como políticas de renda básica universal e seu impacto na motivação ao trabalho.

Foram explorados os tópicos de teorias motivacionais (Maslow, Herzberg, Deci e Ryan), assim como seu repertório de aplicação experimental de modo a melhor compreender a interação entre estruturas de recompensa extrínsecas e motivação intrínseca, assim como as condições que a favorecem. O conceito de “motivação de alta qualidade” conforme visto em *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior* (Deci e Ryan, Springer New York, NY, 1985) tem sido de particular interesse para a pesquisa, dada sua consideração pela autonomia e individualidade

humana, e o modelo psicológico sob o qual este conceito é explorado, a teoria da autodeterminação, preserva este rigor teórico e comprometimento ético.

Além das teorias, foram analisadas publicações científicas e pesquisas quantitativas sobre a relação de fatores externos (estabilidade profissional, compensação monetária, proteção dos direitos trabalhistas) com a produtividade de trabalhadores, assim como literatura voltada para gerentes e supervisores.

4. JUSTIFICATIVA E REFERENCIAL TEÓRICO

Partindo-se da premissa de que o lucro não é o único, ou sequer o melhor incentivo para o trabalho[6], nossa fixação com o conceito nos parece, no mínimo, contraprodutiva. Nossa sociedade, em todos os níveis, opera sob a lógica do capital, com o lucro tomando prioridade, ao detrimento da dignidade e do bem-estar individual. A partir desta simples premissa, é razoável assumir que a lógica do capital não é completamente compatível com a experiência humana, e que talvez não seja o melhor conjunto de axiomas em torno dos quais devemos organizar nossa ordem social.

Projetos como a Renda Básica Universal (RBI) e Serviços Básicos Universais (SBI) flertam com a ideia de desvincular as necessidades humanas básicas do trabalho e, demonstram que, ao invés de serem levados à inação, os beneficiários deste programa não apresentaram qualquer queda significativa na participação ou motivação ao trabalho[2][4], e apresentam melhoras substanciais tanto no quesito stress, quanto em saúde mental[1]. Naturalmente, estas evidências vão contra posições ditadas pelo senso comum sobre a motivação ao trabalho, e despertam nossa curiosidade científica obre suas potenciais implicações.

Em uma veia similar, pesquisas em torno da Teoria da Autodeterminação demonstram que métodos de organização onde indivíduos estão livres para exercer sua independência e competência contribuem positivamente para sua satisfação profissional, performance, e nível de stress[5]. Gagné[6] argumenta que sistemas que oferecem independência e feedback construtivo, permitindo que um funcionário possa exercer tanto sua autonomia quanto sua competência, precede melhores retornos na motivação, performance, e satisfação profissional, do que sistemas de compensação por performance.

Naturalmente, uma vez que os funcionários dependem de sua renda para assegurar seu bem-estar físico, e dado que estas aquisições são fundamentais para

o bem-estar psicológico, a compensação financeira nunca deixa de ser importante desde que a qualidade de vida do indivíduo esteja diretamente atrelada à ela.

Adicionalmente, sob a perspectiva da teoria da autodeterminação[7], autonomia e competência, conforme foram anteriormente mencionados, representam dois fatores de grande importância para o desenvolvimento do bem-estar no trabalho. Um terceiro fator discutido na teoria da autodeterminação, ainda importante mas não tão vital quanto os outros dois, é o potencial para interrelação com os colegas no local de trabalho. Enquanto esta necessidade não seja ativamente frustrada, o desenvolvimento do bem-estar pode ocorrer apenas com a satisfação dos primeiros dois fatores.

Neste caso, a pesquisa[7] demonstra também que, sendo as duas primeiras necessidades satisfeitas, um funcionário tende a engajar potenciais desafios profissionais a partir de uma posição de interesse e disposição, enquanto caso estas necessidades sejam frustradas, um senso de necessidade ou coerção tende a se manifestar, levando à prejuízos tanto na produtividade quanto no bem-estar, e sucintamente demonstrando os benefícios de um sistema que oferece a apropriada ênfase à independência e competência individual.

5. CONCLUSÃO

Após a revisão da literatura apresentada, é apenas razoável assumir a posição que, a melhor performance e melhor experiência vivida de um indivíduo surge uma vez que são respeitadas suas necessidades e seus limites, e que a ideia de medidas implementadas com esta intenção levarem à inatividade e a complacência é um conceito antiquado, na melhor das hipóteses, e sua ampla disseminação representa um obstáculo tanto para a aceitação deste novo consenso científico, quanto para a reivindicação e implementação de políticas baseadas nesta compreensão mais sofisticada da motivação humana.

5. REFERÊNCIAS

1- MALINKA, J., MITTE, K. & ZIEGLER, M. Universal Basic Income and Autonomous Work Motivation: Influences on Trajectories of Mental Health in Employees. **Applied**

Research Quality Life 19, 1967–1996 (2024). <https://doi.org/10.1007/s11482-024-10316-x>

2- DE PAZ-BÁÑEZ, M.A.; ASENSIO-COTO, M.J.; SÁNCHEZ-LÓPEZ, C.; ACEYTUNO, M.-T. Is There Empirical Evidence on How the Implementation of a Universal Basic Income (UBI) Affects Labour Supply? A Systematic Review. **Sustainability**, 2020, 12, 9459. <https://doi.org/10.3390/su12229459>

3- PERKINS, G., GILMORE, S., GUTTORMSEN, D. S. A., & TAYLOR, S. (2022). Analysing the impacts of Universal Basic Income in the changing world of work: Challenges to the psychological contract and a future research agenda. **Human Resource Management Journal**, 32(1), 1–18. <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12348>

4- GILBERT, RICHARD, MURPHY, NORA A., STEPKA, ALLISON, BARRETT, MARK AND WORKU, DIANNE. "Would a Basic Income Guarantee Reduce the Motivation to Work? An Analysis of Labor Responses in 16 Trial Programs" **Basic Income Studies**, vol. 13, no. 2, 2018, pp. 20180011. <https://doi.org/10.1515/bis-2018-0011>

5- SPREITZER, GRETCHEN & SUTCLIFFE, KATHLEEN & DUTTON, JANE & SONENSHEIN, SCOTT & GRANT, ADAM. (2005). A Socially Embedded Model of Thriving at Work. **Organization Science - ORGAN SCI**. 16. 537-549. 10.1287/orsc.1050.0153.

6- GAGNÉ, M. AND DECI, E.L. (2005), Self-determination theory and work motivation. **J. Organiz. Behav.**, 26: 331-362. <https://doi.org/10.1002/job.322>

7- OLAFSEN, A. H.; MARESCAUX, B. P. C. The bare necessities: a necessary condition analysis of the dual role of basic psychological need satisfaction and frustration on wellbeing at work. **Motivation and Emotion**, 8 mar. 2025.